

QONUN LOYIHALARI UMUMXALQ MUHOKAMASI TUSHUNCHASI, MAQSADI VA VAZIFALARI

Umarov Oybek Maxamadamin og'li

Toshkent viloyati yuridi texnikumi o'quvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8278282>

Annotatsiya: maqolada qonun loyihalarini tayyorlash va umumxalq muhokamasi tushunchasi hamda uning maqsad va vazifalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: umumxalq muhokamasi, jamoatchilik muhokamasi, qonun ijodkorligi.

Soʻngi yillarda mamlakatimizda fuqarolarning qonunlar qabul qilish jarayonida faol ishtirok etishlari uchun mustahkam zamin yaratildi. Fuqarolar ham mazkur islohotlarni chuqur anglagan holda har bir qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning loyihalari muhokamalarida faol ishtirok etmoqdaki, bu bilan oʻzlarining jamiyatdagi turli oʻzgarishlarga beparvo emasliklarini yaqqol namoyon etishmoqda.

Umumxalq muhokamasini amalga oshirishning protsessual, tashkiliy jihatlari Oʻzbekiston Respublikasining “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi toʻgʻrisida”gi Qonunida oʻz ifodasini topgan.

Umumxalq muhokamasi – oʻz mohiyat eʼtibori bilan qonun loyihasi yuzasidan xalq bilan bevosita kengashuv, maslahatlashuvdir. Qonun loyihalarini umumxalq muhokamasiga kiritish xalq ommasi tajribasini mujassamlashtirish, jamoatchilik fikrini aniqlash va qonunda xalq manfaatlarini, xohish-irodasini toʻla-toʻkis aks ettirish imkonini beradi[1].

Maʼlumki, fuqarolar ishtiroki deganda fuqarolarni siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa soxalarga oid qarorlarni muhokama qilish, ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlariga jalb etish, ularning qarorlar qabul qilish jarayoniga taʼsir koʻrsatishi hamda ushbu qarorlar ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirishi tushuniladi. Bu esa fuqarolik jamiyati va demokratik davlatning eng muhim prinsipi hisoblanadi.

“Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi toʻgʻrisida”gi Qonunning 17-moddasiga koʻra qonun loyihalarini tayyorlash ishini olib borish, Qonunchilik palatasi muhokamasiga kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda koʻrib chiqish va tayyorlash, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari hamda palata tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning ijrosini nazorat qilish uchun Qonunchilik palatasining vakolatlari muddatiga Qonunchilik palatasi deputatlari orasidan rais, uning oʻrinbosari va aʼzolardan iborat tarkibda qoʻmitalar saylanadi[2].

Oʻzbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov taʼkidlaganidek, “Jamiyatda demokratiya qay darajada ekanligini belgilovchi kamida uchta mezon bor. Bular – xalq qonunlarni qabul qilish jarayonidan qanchalik xabardorligi, hukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishi, oddiy fuqarolar davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishidir”.

Qonun ijodkorligi faoliyatida inson, jamiyat va davlat manfaatlarining uygʻunlashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu mezon demokratik huquqiy davlat barpo etishda ustuvor masalalardan biridir. Taʼkidlash joizki, bunda davlat huquq ijodkorligida xalq manfaati va ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Davlatning qonun ijodkorligini keng jamoatchilik, xalq nazoratida amalga oshirishi davr talabidir[3].

Ta'kidlash joizki, har bir qabul qilinayotgan qonunchilik hujjati xalq irodasini ifoda etishi, fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ko'zda tutishi kerak. Buning uchun esa fuqarolar normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilingandan keyin emas, balki ular bilan loyihaligidayoq tanishib chiqishlari, uning mazmuni shakllantirilishida bevosita ishtirok etishlari kerak bo'ladi. Albatta, bu borada turli ko'rinishdagi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi (**regulation.gov.uz**), "**Mening fikrim**" jamoaviy murojaatlar portallarini misol qilib keltirish mumkin. Lekin tahlil qilinayotgan ushbu masala ahamiyati jihatdan nihoyatda dolzarb va tabiatiga ko'ra murakkab jarayon bo'lganligi sababli uning tizimli ravishda ishlashga ixtisoslashgan, aniq mexanizmlarini amaliyotga joriy etish va huquqiy asoslarini qonunchilik bilan belgilab berish kerak[4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'zining 2017 yil 22 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida bildirib o'tgan quyidagi fikrni alohida ta'kidlab o'tish zarur. "Barchamiz bir haqiqatni unutmasligimiz kerak: qonunning birdan-bir manbai va muallifi tom ma'noda xalq bo'lishi shart. Har bir qonun loyihasi yuzasidan fikr va takliflarni quyidan – fuqarolardan, joylardagi xalq deputatlari Kengashlaridan olish tartibini keng joriy etish zarur. Qonunlarni qabul qilish jarayonida ularni aholi o'rtasida har tomonlama muhokama qilish tizimidan samarali foydalanishimiz kerak. Oliy Majlis rahbariyati qonunlar muhokamasiga keng xalq ommasini jalb qilish, buning uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, jumladan, Internet tarmog'ida maxsus "maydon"lar yaratishi zarur".

Bundan tashqari, norma ijodkorligi jarayonini yanada takomillashtirish, bu jarayonda fuqarolar ishtirokini kengaytirish masalalari 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham belgilab qo'yilgan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "**Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili**"da amalga oshirishga oid Davlat dasturining **47-bandida** "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni loyihasini ishlab chiqish belgilangan edi. Ushbu loyihada quyidagilarni joriy etish ko'zda tutildi:

muhim ijtimoiy, sotsial-iqtisodiy ahamiyatga ega qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishning barcha bosqichida ushbu loyihalarni Internet tarmog'idagi rasmiy veb-saytlarga joylashtirishning majburiyligi;
qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamasida fuqarolik jamiyati institutlari va tegishli ilmiy tadqiqot muassasalari vakillarining keng ishtirokini ta'minlash.

Bundan ko'rinadiki, yangi tartibdagi Qonun bilan jamoatchilikni normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilish jarayonida faol ishtirokini ta'minlash maqsadida internet tarmog'ida rasmiy veb-saytlarning rolini oshirib, barchaga qulaylik yaratish maqsad qilib qo'yilgan.

Deputatlar qonunlarni "nomigagina ko'rib chiqib, bir ovozdan ma'qullash" degan eski amaliyotdan voz kechib, ularni jiddiy va batafsil muhokama qilishni o'rganmoqda. Aholi

tomonidan bildirilgan fikrlar, tanqidiy mulohazalar inobatga olinmoqda va qonun loyihalari takomillashtirilmogda.

Bugungi kunda qonunlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasiga kiritish va ulardan tushgan taklif va mulohazalar asosida loyihalarni takomillashtirish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar olib borilmoqda, buning huquqiy asoslari mustahkamlanmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to'g'risida"gi, "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi, "Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida"gi, "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi, "Referendum to'g'risida"gi, "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi kabi bir qator O'zbekiston Respublikasi Qonunlarida qonun loyihalari muhokamalarida fuqarolar ishtirokining mustahkam huquqiy asoslari yaratilgan.

Mazkur qonunlarning qabul qilinishidan asosiy maqsad davlat va jamiyat hayotining eng muhim masalalariga daxldor qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining **9-moddasida** jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, umumiy ovozga (referendumga) qo'yiladi, deb mustahkamlangan.

Jamoatchilik muhokamasi tushunchasi O'zbekiston Respublikasining "**Jamoatchilik nazorati to'g'risida**"gi O'RBQ-474 son Qonunining **9-moddasida** quyidagicha izohlangan[5]:

Ijtimoiy ahamiyatga molik masalalarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlar, davlat organlarining boshqa qarorlari loyihalarini ommaviy muhokama qilish jamoatchilik muhokamasidir.

Jamoatchilik muhokamasi turli ijtimoiy guruhlarning vakillari, shu jumladan muhokama etilayotgan masala o'z huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan yoki daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslar ishtirokida o'tkazilishi mumkin.

Jamoatchilik muhokamasi ommaviy va ochiq o'tkaziladi. Jamoatchilik muhokamasining ishtirokchilari jamoatchilik muhokamasiga kiritilgan masalalar yuzasidan o'z fikrini erkin bildirishga va takliflar kiritishga haqli. Jamoatchilik muhokamasi ommaviy axborot vositalari orqali va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ham o'tkazilishi mumkin.

Jamoatchilik muhokamasining tashkilotchisi jamoatchilik muhokamasiga kiritilayotgan masalalar, muhokamani o'tkazish muddati va tartibi to'g'risidagi axborotni oldindan e'lon qiladi. Bunda tashkilotchi o'z ixtiyoridagi, jamoatchilik muhokamasiga kiritilayotgan masalalarga taalluqli bo'lgan materiallardan jamoatchilik muhokamasining barcha ishtirokchilari erkin foydalanishini ta'minlaydi.

Bundan ko'rinadiki, jamoatchilik muhokamasini tashkil etish fuqarolarning jamiyatda olib borilayotgan islohotlarga, qonunlarga munosabatini erkin bildirishlari mumkin.

Shuningdek, qaror bilan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishda kelib tushgan taklif va fikr-mulohazalar umumshtirilib, tartibga solish ta'sirini baholash bo'yicha hisobotga kiritilishi hamda majburiy tartibda normativ-huquqiy hujjatni qabul qiluvchi organga taqdim etilishi va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilinishi belgilandi.

Bu ham qonun loyihalarining muhokamasini o'tkazish tizimini takomillashtirish bo'yicha qilingan ijobiy islohotlardan biri hisoblanadi.

Qonun loyihalari muhokamasi jarayonida fuqarolar muhokamaga qo'yilgan loyihaning har bir moddasiga o'z fikr, taklif va mulohazalarini bildirishlari – bu loyihani muhokamaga qo'yg'an davlat organi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu loyihaning kamchiligi, bo'shliqlarini to'ldirishlariga imkon yaratadi, ya'ni muhokama jarayoni davlat organi uchun loyihani ishlab chiqishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ko'rsatib beruvchi ko'zgu vazifasini o'taydi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Najimov M.K. Norma ijodkorligi. Darslik.. – Toshkent: TDYU, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida"gi 434-II-son Konstitutsiyaviy Qonuni. <https://lex.uz/docs/51961>.
3. Xudoyberdiyev A.Q. O'zbekiston Respublikasi Qonun ijodkorligi jarayonida ijtimoiy fikrni ifodalashning nazariy muammolari. Dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent: 2010. – 4 b.
4. Boymurodov B. Norma ijodkorligida fuqarolar ishtirokining huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari. Maqola. Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent: 2020. – 85 b.
5. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 12-apreldagi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RB-474 son Qonuni. <https://lex.uz/docs/3679092>.